

PODEJŚCIE PROJEKTOWE W REALIZACJI ZWIĄZKÓW INTERDYSCYPLINARNYCH W NAUCZANIU FIZYKI

Korostelova Yevgeniia

Nauczyciel fizyki i informatyki, szkoła I-II stopnia Nr 25, Kijów, Ukraina
school_25@ukr.net

Adnotacja. Celem badań jest uzasadnienie oraz opracowanie koncepcji realizacji związków interdyscyplinarnych fizyki w projektowej działalności uczniów.

Obiektem badań jest proces realizacji związków interdyscyplinarnych z dyscyplin przyrodniczo-naukowych w projektowej działalności uczniów szkoły ogólnokształcącej.

Przedmiotem badań - treść, metody, środki oraz formy działalności projektowej, co pozwala realizować związki interdyscyplinarne w trakcie nauki fundamentalnych teorii przyrodniczo-naukowych.

U podstaw badań leży następująca hipoteza: realizacja związków interdyscyplinarnych pomiędzy dyscyplinami cyklu przyrodniczego w działalności projektowej będzie zapewniać wysoki poziom utrwalenia przez uczniów fundamentalnej teorii przyrodniczo-naukowej, jeżeli:

- rozpatrywać realizację związków interdyscyplinarnych przy organizacji procesu naukowo-wychowawczego jako warunku dydaktycznego;
- włączyć interdyscyplinarne badania demonstracyjne, prace praktyczne oraz badania naukowe;
- metodyka działalności projektowej zostanie ugruntowana na zastosowaniu metod problemowych, heurystycznych i badawczych.

Cel i hipoteza badania wyznaczyli następujące zadania:

1. Uściślić treść pojęcia "związki interdyscyplinarne w działalności projektowej", wyjaśnić ich rolę, znaczenie oraz miejsce w poznaniu naukowym i w nauczaniu.
2. Zorganizować i przeprowadzić eksperyment pedagogiczny w celu sprawdzenia hipotezy badawczej.
3. Opracować projekty, które pozwolą praktycznie zrealizować wyznaczone badania.

W trakcie badań wykorzystano następując metody:

- 1) teoretyczne - analiza literatury dotyczącej badań naukowej, metodycznej oraz z zakresu nauczania; przestudiowanie oraz analiza dokumentów normatywnych, regulujących strukturę oraz treść nauczania przedmiotów z cyklu przyrodniczego w szkole średniej;
- 2) praktyczne - opracowanie projektów z wykorzystaniem bazy interdyscyplinarnej w celu uzyskania jej rozwijającego wyniku; obserwacja działalności nauczyciela i ucznia; ankietowanie; testowanie; rozmowa; wywiad; ankieta; planowanie, przygotowanie i przeprowadzenie eksperymentu pedagogicznego; metoda analizy elementarnej i operacyjnej wiedzy i umiejętności; metoda statystycznej obróbki oraz analizy wyników eksperymentu pedagogicznego.

Słowa kluczowe: I 21, I 29 metod projektów, metoda projektowa w nauczaniu, nauczanie fizyki w szkole, związki interdyscyplinarne, związki interdyscyplinarne przy wykładaniu fizyki, związki interdyscyplinarne w projektowej działalności naukowej.

PROJECT APPROACH IN THE REALIZATION INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS IN TEACHING PHYSICS

Abstract. The purpose of the study is to substantiate and develop the concept of the implementation of interdisciplinary physics relations in the student's project activity.

The object of the research is the process of realization of interdisciplinary connections of natural sciences in the project activity at the upper level of the general education school.

Subject of research - the content, methods, means and forms of project activity, which allows realizing interdisciplinary connections in the study of fundamental natural sciences.

The subject of study was basing on the following hypothesis: the realization of interdisciplinary connections between disciplines of the natural cycle in the project activity will ensure a high level of assimilation by students of the fundamental natural science theory if:

- To consider the implementation of interdisciplinary connections in the organization of the educational process as a didactic condition;

- Include intersubjective demonstration experiments, practical work, educational studies;

- The methodology of the project activity will be based on the application of problem, heuristic and research methods.

The purpose and hypothesis of the study identified the following tasks:

1. To clarify the content of the concept of "interdisciplinary connections in project activities", to find out its role, significance; place in scientific and educational knowledge.

2. Organize and conduct a pedagogical experiment to test the hypothesis of the study.

3. To develop projects that allow practically realizing the research tasks.

During the study, the following methods were used:

1) theoretical - analysis of scientific, educational and methodological literature on the topic of research; studying and analysis of normative documents regulating the structure and content of teaching natural sciences subjects in high school;

2) practical - development of projects with the use of interdisciplinary connections in order to obtain its developing result; observation of the activities of the teacher and students; questionnaire; testing; conversation; interviewing; poll; planning, preparation and conducting of a pedagogical experiment; methods of elemental and operational analysis of knowledge and skills; methods of statistical processing and analysis of the results of the pedagogical experiment

Keywords: I 21, I 29 project method, project method in education, teaching physics at school, interdisciplinary connections, Interdisciplinary connections in teaching physics, interdisciplinary connections in project teaching activities.

ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД У РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ'ЯЗКІВ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ

Анотація. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні та розробці концепції реалізації міжпредметних зв'язків фізики в проектній діяльності учнів.

Об'єктом дослідження є процес реалізації міжпредметних зв'язків природничо-наукових дисциплін у проектній діяльності учнів загальноосвітньої школи.

Предмет дослідження - зміст, методи, засоби і форми проектної діяльності, що дозволяє реалізувати міжпредметні зв'язки при вивченні фундаментальних природничо-наукових теорій.

В основу дослідження була покладена наступна гіпотеза: реалізація міжпредметних зв'язків між дисциплінами природничого циклу в проектній діяльності буде забезпечувати високий рівень засвоєння учнями фундаментальної природничо-наукової теорії, якщо:

- розглядати реалізацію міжпредметних зв'язків при організації навчально-виховного процесу як дидактичної умови;

- включати міжпредметні демонстраційні досліди, практичні роботи, навчальні дослідження;

- методика проектної діяльності буде заснована на застосуванні проблемного, евристичного і дослідницького методів.

Мета і гіпотеза дослідження визначили такі завдання:

1. Уточнити зміст поняття «міжпредметні зв'язки в проектній діяльності», з'ясувати її роль, значення, місце в науковому та навчальному пізнанні.

2. Організувати і провести педагогічний експеримент з метою перевірки гіпотези дослідження.

3. Розробити проекти, що дозволяють практично реалізувати завдання дослідження. В ході дослідження використовувалися такі методи:

1) теоретичні - аналіз наукової, навчальної та методичної літератури з теми дослідження; вивчення та аналіз нормативних документів, що регламентують структуру і зміст навчання предметів природничого циклу в середній школі;

2) практичні - розробка проектів з використанням міжпредметної бази з метою отримання її розвиваючого результату; спостереження за діяльністю вчителя і учнів; анкетування; тестування; бесіда; інтерв'ювання; опитування; планування, підготовка і проведення педагогічного експерименту; методи поелементного і поопераційного аналізу знань і умінь; методи статистичної обробки та аналізу результатів педагогічного експерименту.

Ключові слова: І 21, І 29 метод проектів, проектний метод в освіті, навчання фізики в школі, міжпредметні зв'язки, міжпредметні зв'язки у викладанні фізики, міжпредметні зв'язки в проектній навчальній діяльності.

Фізика є фундаментальною наукою, яка вивчає загальні закономірності перебігу природних явищ, закладає основи світорозуміння на різних рівнях пізнання природи й надає загальне обґрунтування природничо-наукової картини світу.

Фундаментальний характер фізичного знання як філософії науки й методології природознавства, теоретичної основи сучасної техніки й виробничих технологій визначають освітнє, світоглядне та виховне значення шкільного курсу фізики як навчального предмета.

Міжпредметні зв'язки дозволяють вичленувати головні елементи змісту освіти, передбачити розвиток системоутворюючих ідей, понять, загальнонаукових прийомів навчальної діяльності, можливості комплексного застосування знань з різних предметів у трудовій діяльності учнів.

Актуальність наукових рішень полягає в аналогії міжпредметних зв'язків з інтеграційними процесами, що відбуваються сьогодні в науці і в житті суспільства. Новизна теми полягає в досягненні інтегративного знання нового методологічного рівня, у підвищенні практичної і науково-теоретичної підготовки учнів, істотною особливістю якої є оволодіння узагальненим характером пізнавальної діяльності (*Коростельова, 2018*).

Проектна методика дозволяє вивести навчання і отримання знань зі звичайного середовища шкільних кабінетів на свіже повітря спільного пошуку рішень, взаємодії і радості власних відкриттів. Проектна технологія націлена на розвиток особистості школярів, їх самостійності, творчості. Вона дозволяє поєднувати всі режими роботи: індивідуальний, парний, груповий, колективний.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні та розробці концепції реалізації міжпредметних зв'язків фізики в проектній діяльності учнів.

Об'єктом дослідження є процес реалізації міжпредметних зв'язків природничо-наукових дисциплін у проектній діяльності учнів загальноосвітньої школи.

Предмет дослідження - зміст, методи, засоби і форми проектної діяльності, що дозволяє реалізувати міжпредметні зв'язки при вивченні фундаментальних природничо-наукових теорій.

В основу дослідження була покладена наступна гіпотеза: реалізація міжпредметних зв'язків між дисциплінами природничого циклу в проектній

діяльності буде забезпечувати високий рівень засвоєння учнями фундаментальної природничо-наукової теорії, якщо:

- розглядати реалізацію міжпредметних зв'язків при організації навчально-виховного процесу як дидактичної умови;
- включати міжпредметні демонстраційні досліди, практичні роботи, навчальні дослідження;
- методика проектної діяльності буде заснована на застосуванні проблемного, евристичного і дослідницького методів.

Мета і гіпотеза дослідження визначили такі завдання та певну логіку подання дослідженого матеріалу:

1. Уточнити зміст поняття «міжпредметні зв'язки в проектній діяльності», з'ясувати її роль, значення, місце в науковому та навчальному пізнанні.
2. Організувати і провести педагогічний експеримент з метою перевірки гіпотези дослідження.
3. Розробити проекти, що дозволяють практично реалізувати завдання дослідження.

В ході дослідження використовувалися такі методи:

- 1) теоретичні - аналіз наукової, навчальної та методичної літератури з теми дослідження; вивчення та аналіз нормативних документів, що регламентують структуру і зміст навчання предметів природничого циклу в середній школі;
- 2) практичні - розробка проектів з використанням міжпредметної бази з метою отримання її розвиваючого результату; спостереження за діяльністю вчителя і учнів; анкетування; тестування; бесіда; інтерв'ювання; опитування; планування, підготовка і проведення педагогічного експерименту; методи поелементного і поопераційного аналізу знань і умінь; методи статистичної обробки та аналізу результатів педагогічного експерименту.

Міжпредметні зв'язки в проектній діяльності.

У сучасній дидактиці міжпредметних зв'язків визначені основні групи:

1. Змістовно-інформаційні - за видами знань (наукові, фактичні, понятійні, теоретичні, філософські, ідеологічні).
2. Операційно-діяльні - за видами умінь (пізнавальні, практичні, ціннісно-орієнтаційні).
3. Організаційно-методичні - по способам реалізації міжпредметних зв'язків у навчальному процесі.

Міжпредметна інтеграція в сучасній школі має на меті підготовку учнів до життєдіяльності в сучасному глибоко інтегрованому світі. Вона може здійснюватися наступними способами:

- в ході вивчення окремих предметів - через взаємозв'язок понять або, спираючись на знання з одного предмета в іншому, під час розв'язання міжпредметних завдань або виконання міжпредметних лабораторних робіт;
- у ході виконання міжпредметних проектів.

Специфіка інтеграції фізики з іншими дисциплінами може бути визначена за допомогою аналізу змісту курсу, форм, методів і засобів навчання, що використовуються при здійсненні інтеграції.

Аналіз зв'язку змісту предмета зі змістом інших природничо-наукових дисциплін встановлює наступне: курс фізики має практично весь спектр типів

зв'язку як з іншими природничими науками, так і з громадськими, гуманітарними, математикою, інформатикою, технологією (Мірзаєва, 2017).

Зв'язок між навчанням фізики та хімії (розділ хімії - фізична хімія - по суті, містить переважно фізичні знання), в основному, понятійний - атом і його будова, має багато спільних фізичних величин - кількість речовини, молярна маса тощо, які вивчаються в хімії раніше, ніж у фізиці, електронна структура речовини, взаємодія електричних зарядів, електроліз - при вивченні фізики. Курси фізики і хімії тісно пов'язані, те, що починає вивчатися на одному курсі, продовжує в іншому, а потім знову заглиблюється в першому (будова атома, періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва).

Під час вивчення біології (ботаніки та зоології) учні використовують такі фізичні поняття, як температура, світло, вологість тощо, розглядають прояви властивостей газів, рідин і твердих тіл, капілярні явища, дифузю, отримують початкові вміння користуватися терезами, лупою, мікроскопом та іншими приладами і інструментами. Фізичні знання дозволяють учням глибше зрозуміти роль електричних зарядів і електричного поля в життєдіяльності клітин.

Вивчення географії також вимагає звернення до інших природничих наук - вплив водойм на клімат і мікроклімат, погодні явища, зокрема фізичні, що пов'язані з поняттями теплоємності, атмосферного тиску, випаровуванням, конденсації, конвекції тощо.

Однією з найважливіших завдань навчання фізики є формування в учнів уявлень про сучасну фізичну картину світу, яка є частиною наукової картини світу. Формування уявлень про сучасну наукову картину світу можливо лише на міжпредметній основі, тому що кожен предмет вносить вклад у рішення цієї проблеми.

Шляхи і форми реалізації міжпредметного зв'язку.

Шляхів реалізації міжпредметного зв'язку у навчанні досить багато:

- фрагментарний розгляд фактичного матеріалу з навчальних дисциплін;
- виділення метазнань у предметах єдиного циклу;
- постановка навчальних проблем і проблемних ситуацій міжпредметного характеру, виконання міжпредметних проектів;
- формування загально навчальних і узагальнених умінь, що забезпечують перенесення знань з одного предмета в інший;
- розв'язання задач міжпредметного змісту;
- проведення інтегрованих та комплексних уроків.

Аналіз проблеми дозволяє виділити наступні основні форми реалізації зв'язків фізики з іншими предметами:

- розкриття взаємозв'язку фізичних явищ і закономірностей з біологічними, хімічними та іншими явищами в ході вивчення або закріплення матеріалу на традиційному уроку;

- розкриття взаємозв'язку природничих наук на інтегрованих уроках, наприклад, такі уроки-проекти:

1. Теплова дія струму. Терморегуляція організму	Закон Джоуля-Ленца. Теплові втрати. Як організм пристосувався уникати теплових втрат?
2. Електроенергія та її роль у житті сучасного суспільства	Електроенергія. Генерація електроенергії. Використання електроенергії. Виробка електроенергії в живій клітині, в природі, її використання

3. Коротке замикання. Запобіжники. Природа нервового імпульсу	Користь і шкода короткого замикання. Чи можливе коротке замикання в організмі (відповідь обґрунтувати). Будова і принцип дії запобіжника, види запобіжників
4. Реакція поділу ядра урану	Енергія зв'язку. Розподіл ядр. Атомна бомба. Порівняння хімічної реакції з ядерною
5. Синтез ядр легких елементів	Термоядерна реакція - користь, шкода. Воднева бомба. Чи слід людині свою енергію й інтелект витрачати на винахід бомб?
6. Екологічні проблеми електроенергетики	Відпрацьовані гази. Парниковий ефект, танення льодовиків. Будівництво гребель. Ядерні відходи. Аварійні ситуації
7. Розрахунок витрат електроенергії вдома, школи	Електролічильник. Розрахунок споживаної електроенергії

- використання при виконанні практичних робіт з фізики (розв'язання задач, виконання експериментів, проектування) знань і умінь, які учні отримали при вивченні інших предметів, з обов'язковим посиланням на спільність цих знань.

Наприклад, урок з фізики-біології «Розв'язування задач з теми «Теплові явища» передбачає розгляд якісних задач:

1. Якщо спекотного дня листок рослини прикласти до щоки (зовсім необов'язково його зривати), то можна відчути його прохолоду. Чому?

2. Якщо організм переохолоджується, то м'язи починають тремтіти. Які перетворення енергії при цьому відбуваються?

3. Чому густа шерсть верблюда захищає його від холоду і спеки?

4. Чому «шубка» рятує джмелів від замерзання?

5. Термотаксис у амеби звичайної негативний; вона перебирається з теплішої до менш нагрітої частини водойми. Поясніть поведінку амеби.

6. Мишка тремтить не тільки від холоду, а й щоб зігрітися. Під час тремтіння скелетних м'язів виділяється тепло, хоча його не так і багато, але біохімічні реакції виділення теплоти різко прискорюються. Потретьмишка, постукає зубками і запустить на повну потужність власну опалювальну систему. А чому змінюється внутрішня енергія мишки?

7. Холод впливає на фізичну активність та працездатність людини. Ціпеніють не лише м'язи, а й мозок, воля, без якої будь-яка боротьба приречена на поразку. Тому в зоні низьких температур, наприклад в Арктиці, діяльність людини починається із заходів щодо захисту від холоду: будівництва притулків, розведення багаття, приготування гарячої їжі тощо. Як змінюється внутрішня енергія організму в разі переохолодження?

і т. і. завдання (*Коростельова, 2016*);

- проведення комплексних екскурсій;

- проведення позакласних занять комплексного характеру (гуртки, конференції, проведення тематичних тижнів. Наприклад, день народження Ньютона; день космонавтики та ін.)

- розробка інтегрованих проєктів.

Приклад проектної експедиції «Експедиція в природу».

Прикладом такого проекту може служити проектна експедиція з фізики у 8 класі «Експедиція в природу».

Мета:

Встановити взаємозв'язок і єдність різних способів передачі теплоти в природі (в парку).

Дослідження теплового балансу. Завдання по групах:

1. Дослідити тепловий баланс повітря центральної алеї, ґрунту галявини.
2. Дослідити тепловий баланс ґрунту під деревами, води фонтану.
3. Досліди біля багаття.

Дослідження ролі конвекції, випромінювання, теплопровідності.

Дослідити зв'язок фізики з географією (створення денного і нічного бризу, створення течій в океанах), з хімією (окислювальні реакції горіння), з ботанікою (вибір ґрунту і місця для посадки різних рослин).

1 група. Дослідження теплового балансу ґрунту галявини і повітря центральної алеї, теплоємність різних ґрунтів, вплив вологості на теплоємність ґрунту і сонячного випромінювання на тепловий режим ґрунту галявини.

1. Виміряти температуру:

- А) у поверхні Землі;
- Б) на рівні верхівок трав ($h = 15 - 20$ см);
- В) на $h = 1,5 - 2$ м над землею;

Порівняти покази, пояснити результати і зробити висновок.

Зауваження: вимірювання робити так, щоб прямі сонячні промені і дихання людини не спотворювали показів приладів.

2. Виміряти температуру світлого і темного ґрунту на поверхні, в глибині ($h = 10 - 15$ см). Одночасно виміряти температуру шару повітря, що прилягає до ґрунту.

Пояснити результати, зробити висновок.

3. Дослідити які ґрунти прогріваються менше: сухий чи вологий, чорнозем чи пісок, каміння. Чому різні ділянки ґрунту прогріваються неоднаково?

4. За рахунок якої енергії нагрівається земля, що сприяє передачі тепла вглиб ґрунту?

5. В яких випадках поверхня ґрунту віддає прилеглому повітрю більше тепла?

6. Шляхом яких змін фізичних властивостей ґрунту можливе регулювання потоку тепла в ґрунт?

2 група. Дослідження теплового балансу води і повітря. Провести порівняння температури води в різних ділянках водойми, вивчити вплив сонячного випромінювання на тепловий режим у водоймі.

1. Порівняйте температуру води у фонтані:

- а) на поверхні і на глибині;
- б) на тіньових й освітлених місцях;
- в) прозорою і в гущі водяної рослинності.

2. Поясніть чому при наближенні до водойми (в безвітряну погоду) відчувається легкий вітерець. В якому напрямку він віє?

3. Дати прогноз напрямку вітру біля водойми вночі.

4. Дослідити причини утворення різних вітрів. (Нічний і денний бризи).

3 група. Дослідження ролі конвекції потоків, особливості явищ теплопровідності, випромінювання.

1. Тримаючи дерев'яну гілку за один кінець, інший ввести у вогонь. Теж саме зробити із залізним прутом.

Чому в другому випадку рука відчуває, що прут нагрівся, а в першому ні?

2. Якщо піднести руку до багаття, то відчувається його жар. Що це?

а) теплопровідність;

б) конвенція;

в) випромінювання.

Додаткове завдання: якщо вийняти з багаття нагрітий камінь, тепло відчувається і зверху і з боків каміння, чому?

3. Потримати палаючу скіпу запаленим кінцем вгору і вниз, коли вона гасне швидше, чому?

4. Два стержні - дерев'яний і залізний - щільно обмотати папером, ввести в полум'я багаття на короткий час.

Пояснити, чому на дерев'яному стержні папір обвуглився, а на залізному - ні.

Проектна експедиція з фізики у 8 класі «Експедиція в природу» дозволяє переглянути зв'язок фізики як шкільної дисципліни з географією (створення денного і нічного бризу, створення течій в океанах), з хімією (окислювальні реакції горіння), з ботанікою (вибір ґрунту і місця для посадки різних рослин).

Висновки

Особливим при здійсненні міжпредметних зав'язків проектного методу при навчанні фізики є те, що в більшості випадків фізика виступає в якості основи пояснення процесів і властивостей об'єктів вивчення інших природничо-наукових дисциплін, розв'язання міжпредметних проблем тощо, тобто вона є засіб, інформаційна основа, те, що полегшує завдання вчителя. Фізика надає іншим предметам специфічні узагальнені вміння - експериментальні, дослідницькі, вимірювальні тощо. При реалізації інтеграційних зв'язків на уроках фізики використовується матеріал інших предметів, але застосовуються звичні для фізики методи і прийоми, з якими учні частково стикалися в інших предметах.

1. Аналіз робіт, присвячених різним аспектам проблеми міжпредметних зв'язків, дозволяє говорити про її особливу актуальність на сучасному етапі. Це пов'язано процесами диференціації та інтеграції наук, що здобувають першорядне значення при оновленні змісту природничо-наукової освіти, його структури і методів викладання різних предметів.

2. Одним з напрямків вирішення проблеми реалізації міжпредметних зв'язків фізики, хімії та біології є розробка єдиних підходів до вивчення фундаментальних природничо-наукових теорій (молекулярно-кінетична, електронна теорії будови речовини та ін.).

3. Низький рівень засвоєння учнями знань про фундаментальну природничо-наукову теорію в старших класах пояснюється неузгодженістю програм з предметів природничого циклу в часі їх вивчення.

4. Результати педагогічного експерименту свідчать про ефективність розробленої методики реалізації міжпредметних зв'язків фізики, хімії та біології при вивченні фундаментальної природничо-наукової теорії.

5. Дослідження проблеми вимагають продовження. Основний їх напрямок ми пов'язуємо з творчим підходом в освіті, в умінні бачити зв'язки і показувати їх дітям для побудови цілісної картини світу.

Таким чином, фізика готує інформаційну основу для розв'язання міжпредметних проблем, а також поглиблює і розширює знання про застосування узагальнених умінь або дій, озброює учнів досвідом їх реалізації.

Література

1. Коростельова, Є. (2018). Компетенції XXI століття: формування в освітньому процесі. Фізика та астрономія в рідній школі, Том 1, с. 9 – 11.
2. Коростельова, Є. (2016). Проектна діяльність учнів у процесі вивчення фізики як засіб здобуття ключових компетенцій. Фізика та астрономія в рідній школі, Том 5, с. 23 – 29.
3. Мірзаєва, М. (2017) Методика здійснення міжпредметної інтеграції фізики з дисциплінами природничого циклу при навчанні фізики в школі. Известия ДГПУ психолого- педагогічні науки, Том 11, випуск 1, с. 97 – 101.

PROJECT APPROACH IN THE REALIZATION INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS IN TEACHING PHYSICS

Korostelova Yevheniia

Physics is a fundamental science that studies the general laws of the course of natural phenomena, lays the foundations of world understanding at different levels of knowledge of nature and provides a general grounding of the natural sciences picture of the world.

The fundamental nature of physical knowledge as a philosophy of science and methodology of natural science, the theoretical basis of modern technology and production technologies determine the educational, ideological and educational value of the school course of physics as a subject of study.

Interdisciplinary connections make it possible to disassemble the main elements of the content of education, to foresee the development of system-forming ideas, concepts, general scientific methods of educational activity, the possibilities of integrated application of knowledge on various subjects in the work of students.

The urgency of scientific decisions consists in the analogy of interpersonal relations with the integration processes taking place today in science and in the life of society. The novelty of the theme is the achievement of the integrative knowledge of the new methodological level, in increasing the practical and scientific and theoretical training of students, an essential feature of which is mastery of the generalized nature of cognitive activity (*Korostelova, 2018*).

The design method allows you to bring learning and obtaining knowledge from the regular environment of schoolrooms into fresh air for the joint search of solutions, interaction and joy of their own discoveries. Design technology is aimed at the development of the personality of students, their autonomy, creativity. It allows you to combine all modes of work: individual, pair, group, collective.

The purpose of the research is to substantiate and develop the concept of the implementation of interdisciplinary physics relations in the project activity of students.

The object of research is the process of realization of interdisciplinary connections of natural sciences in the project activity of pupils of a secondary school.

Subject of research - the content, methods, means and forms of project activity, which allows to realize interdisciplinary connections in the study of fundamental natural sciences.

The research hypothesis was based on the following hypothesis: the realization of interdisciplinary connections between disciplines of the natural cycle in the project activity will ensure a high level of assimilation by students of the fundamental natural science theory if:

- to consider the implementation of interdisciplinary connections in the organization of the educational process as a didactic condition;
- include intersubject demonstration experiments, practical work, study studies;
- the methodology of the project activity will be based on the application of problem, heuristic and research methods.

The purpose and hypothesis of the research identified the following tasks and a certain logic of presentation of the investigated material:

1. To clarify the content of the concept of "interdisciplinary connections in project activities", to find out its role, significance, place in scientific and educational knowledge.

2. Organize and conduct a pedagogical experiment to test the hypothesis of the study.

3. To develop projects that allow practically to realize the research tasks.

During the study, the following methods were used:

1) theoretical - analysis of scientific, educational and methodological literature on the topic of research; studying and analysis of normative documents regulating the structure and content of teaching natural sciences subjects in high school;

2) practical - development of projects using an interdisciplinary basis in order to obtain its developing result; observation of the activities of the teacher and students; questionnaire; testing; conversation; interviewing; poll; planning, preparation and conducting of a pedagogical experiment; methods of elemental and operational analysis of knowledge and skills; methods of statistical processing and analysis of the results of the pedagogical experiment.

Interdisciplinary connections in the project activity.

In the modern didactics of interdisciplinary connections the main groups are defined:

1. Content-information - by types of knowledge (scientific, factual, conceptual, theoretical, philosophical, ideological).

2. Operational-activity - by types of skills (cognitive, practical, value-orientation).

3. Organizational-methodical - on methods of realization of interdisciplinary connections in the educational process.

Interdisciplinary integration in a modern school is aimed at preparing students for life in a modern, deeply integrated world. It can be done in the following ways:

- in the study of certain subjects - through concepts or relationship, based on knowledge from one object to another, in solving interdisciplinary tasks or perform interdisciplinary laboratory work;
- during the implementation of inter-project projects.

The specifics of the integration of physics with other disciplines can be determined by analyzing the course content, forms, methods and learning tools used in the implementation of integration.

The analysis of the connection of the content of the subject with the content of other natural sciences disciplines establishes the following: the course of physics has almost the entire spectrum of types of communication with other natural sciences, as well as with social, humanitarian, mathematics, computer science, technology (Mirzaeva, 2017).

The connection between the study of physics and chemistry (the chemistry section - physical chemistry - in essence, contains mainly physical knowledge), mainly conceptual - the atom and its structure, has many common physical quantities - the amount of matter, molar mass, etc., which are studied in chemistry earlier than in physics, electronic structure of matter, interaction of electric charges, electrolysis - in the study of physics. The courses of physics and chemistry are closely related, that which begins to study on one course, continues in another, and then deepens again in the first (the structure of the atom, the periodic system of chemical elements of D. I. Mendeleev).

During the study of biology (botany and zoology), students use the following physical concepts like temperature, light, humidity, etc., examining the manifestations of properties of gases, liquids and solids, capillary phenomena, diffusion, and gaining initial ability to use scales, magnifying glass, microscope and other instruments and tools. Physical knowledge allows students to understand deeper the role of electric charges and electric field in the life of cells.

Study of geography also requires an appeal to other natural sciences - the impact of reservoirs on the climate and microclimate, weather phenomena, in particular physical, related to the concepts of heat capacity, atmospheric pressure, evaporation, condensation, convection, etc.

One of the most important tasks of physics studies is to form students in their perceptions of the modern physical picture of the world, which is part of the scientific picture of the world. Formation of representations about the modern scientific picture of the world is possible only on an interdisciplinary basis, as each subject contributes to the solution of this problem.

Ways and forms of implementation of interpersonal communication.

There are quite a few ways to implement interdisciplinary communication:

- Fragmentary consideration of factual material from academic disciplines;
- Allocation of meta-knowledge in subjects of a single cycle;
- Formulation of educational problems and problem situations of interdisciplinary nature, implementation of interdisciplinary projects;
 - Formation of general educational and generalized skills, which ensure the transfer of knowledge from one subject to another;
 - Solving problems of interdisciplinary content;
 - Integrated and integrated lessons.

Analysis of the problem allows to distinguish the following basic forms of the implementation of the connections of physics with other subjects:

- disclosure of the relationship of physical phenomena and regularities with biological, chemical and other phenomena during the study or consolidation of the material in the traditional lesson;

- the disclosure of the relationship of natural sciences to integrated lessons, for example, such project lessons:

1. Thermal effect of current. Thermoregulation of the body	Law of Joule-Lenz. Thermal losses. How did the body adapt to avoid heat loss?
2. Electricity and its role in the life of modern society	Electricity. Generation of electricity. Use of electricity. Electricity production in a living cell, in nature, its use
3. Short circuit. Safety locks. The nature of the nerve impulse	The benefit and the damage of short circuit. Is it possible to short circuit in the body (to justify the answer). The structure and principle of the fuse, types of fuses
4. The reaction of the separation of the nucleus of uranium	Communication energy. Distribution of the kernel. Atomic bomb Comparison of the chemical reaction with the nuclear
5. Synthesis of kernels of light elements	The thermonuclear reaction is good, it's a pity. Hydrogen bomb Should a man spend his energy and intelligence on the invention of bombs?
6. Environmental problems of the electric power industry	Exhaust gases. Greenhouse effect, melting glaciers. Construction of dams. Nuclear waste. Emergency situations
7. Calculation of electricity consumption at home, school	Electric meter Calculation of electricity consumption

- use in performing practical work in physics (solving problems, performing experiments, designing) the knowledge and skills that students received in the study of other subjects, with the obligatory reference to the commonality of these knowledge.

For example, a lesson in physics-biology "Solving problems with the therme" Thermal phenomena "involves consideration of qualitative tasks:

1. If on a hot day the leaf of a plant is applied to the cheek (it's not necessary to break it), you can feel its coolness. Why?

2. If the body cools down, the muscles begin to tremble. What energy transformations occur in this case?

3. Why the thick wool of a camel protects him from the cold and heat?

4. Why does a "fur coat" save bumblebees from freezing?

5. Thermotaxis in amoebae of the usual negative; she moves from the warmer to the less heated part of the reservoir. Explain the behavior of amoeba.

6. The mouse trembles not only from the cold, but also to warm up. During shivering of skeletal muscles heat is released, although it is not so much, but the biochemical reactions of heat release are sharply accelerated. Shake the mouse, knock the teeth and start the full power of its own heating system. And why does the internal energy of the mouse change?

7. Cold affects the physical activity and ability of a person. Not only muscles, but also the brain, the will, without which any struggle is doomed to defeat. Therefore, in the zone of low temperatures, for example, in the Arctic, human activity begins with measures to protect against cold: construction of shelters, breeding fire, cooking hot food, etc. How does the internal energy of an organism change in case of hypothermia?

and so on task (*Korostelova, 2016*);

- Complex excursions;
- Extracurricular activities of a complex nature (circles, conferences, thematic weeks, for example, Newton's birthday, the day of astronautics, etc.)
- Development of integrated projects.

An example of the expedition "Expedition to Nature".

An example of such a project can be the project expedition on physics in the 8th classes "Expedition to Nature".

Goal:

Establish the interconnection and unity of different ways of transferring heat in nature (in the park).

Research of thermal balance. Group tasks:

1. To study the thermal balance of the air of the central alley, the ground of the lawn.
2. To study the thermal balance of the soil under the trees, water of the fountain.
3. Experiments near the fire.

Investigation of the role of convection, radiation, and thermal conductivity.

To investigate the connection of physics with geography (creation of day and night breeze, creation of currents in the oceans), with chemistry (oxidative combustion reactions), with botany (the choice of soil and place for planting of different plants).

1 group. Investigation of the thermal balance of the ground of the lawn and air of the central alley, the heat capacity of different soils, the effect of moisture on the heat capacity of the soil and solar radiation on the thermal regime of the meadow of the lawn.

1. Measure the temperature:

- A) on the surface of the Earth;
- B) at the level of herbs ($h = 15 - 20$ cm);
- B) on $h = 1,5 - 2$ m above the ground;

Compare impressions, explain the results and conclude.

Note: measurements should be made so that direct sunlight and human breathing do not distort device displays.

2. Measure the temperature of light and dark soil on the surface, at a depth ($h = 10 - 15$ cm). Simultaneously measure the temperature of the air layer adjacent to the ground.

Explain the results, draw a conclusion.

3. To investigate which soils are warmed less: dry or wet, black earth or sand, stones. Why do different parts of the soil get warmed up unevenly?

4. Due to which energy is heated the earth, which promotes the transfer of heat deep into the soil?

5. In which cases the soil surface gives more heat to the surrounding air?

6. By what changes in the physical properties of the soil, is it possible to regulate the flow of heat into the soil?

Group 2. Research of thermal balance of water and air. Conduct a comparison of the water temperature in different parts of the reservoir, to study the effect of solar radiation on the thermal regime in the reservoir.

1. Compare the water temperature in the fountain:

- a) on the surface and in depth;
- b) in shady and illuminated places;

c) transparent and in the midst of watery vegetation.

2. Explain why when approaching a reservoir (in windless weather) a light wind is felt. In which direction does he bite?

3. To give a forecast of a wind direction near a reservoir at night.

4. Explore the causes of the formation of various winds. (Night and daytime breezes).

Group 3. Investigation of the role of convection of flows, especially the phenomena of thermal conductivity, radiation.

1. While holding the wooden branch at one end, put the other in the fire. Same thing to do with an iron rod.

Why in the second case, the hand feels that the rod has heated up, and in the first there is no?

2. If you raise your hand to the fire, then its heat is felt. What it is?

a) thermal conductivity;

b) the convection;

c) radiation.

Additional task: if you remove the fire from a hot stone, the heat is felt both from above and from the sides of the stones, why?

3. Hold the burning skip to the inflamed end up and down when it dries faster, why?

4. Two rods - wooden and iron - tightly wrap paper, put a fire at the fire for a short time.

Explain why the paper shabby on a wooden rod, and on iron - no.

The project expedition on physics in the 8th class "Expedition to Nature" allows you to reconsider the connection of physics as a school discipline with geography (creating day and night breeze, creating currents in the oceans), with chemistry (oxidative combustion reactions), with botany (the choice of soil and places for planting of different plants).

Conclusions

The special method of interdisciplinary implementation of the design method in the study of physics is that in most cases, physics acts as the basis for explaining the processes and properties of objects of studying other natural sciences, solving inter-subject problems, etc., that is, informational basis, that facilitates the task of the teacher. Physics gives other subjects specific generalized skills - experimental, research, measurement, and the like. When implementing integration links in physics lessons, materials from other subjects are used, but the methods and techniques familiar to physicists, with which the students partially encountered in other subjects, are used.

1. An analysis of works devoted to various aspects of the problem of interdisciplinary relations allows us to speak about its special relevance at the present stage. This is due to the processes of differentiation and integration of sciences, which are of paramount importance when updating the content of science education, its structure and methods of teaching various subjects.

2. One of the directions of solving the problem of the implementation of interdisciplinary connections of physics, chemistry and biology is the development of common approaches to the study of fundamental natural sciences (molecular-kinetic, electronic theory of the structure of matter, etc.).

3. The low level of students' acquisition of knowledge about the fundamental natural science theory in the upper classes is due to the inconsistency of programs in the subjects of the natural cycle in the time of their study.

4. The results of the pedagogical experiment testify to the effectiveness of the developed method for the implementation of interdisciplinary connections in physics, chemistry and biology in the study of fundamental natural science theory.

5. Research problems require continuation. We associate their main direction with the creative approach in education, the ability to see the relationships and show them to children to build a coherent picture of the world.

Thus, physics prepares an informational basis for solving interdisciplinary problems, as well as deepens and broadens knowledge about the application of generalized skills or actions, arranges the students with the experience of their implementation.

References:

1. Korostelova, E. (2018). Competences of the XXI century: formation in the educational process. *Physics and Astronomy in the native school*, Vol. 1, p. 9 - 11.
2. Korostelova, E. (2016). Project activity of students in the process of studying physics as a means of acquiring key competencies. *Physics and Astronomy in the native school*, Vol. 5, p. 23 - 29.
3. Mirzaeva, M. (2017) Method of implementation of the interdisciplinary integration of physics with disciplines of the natural cycle in the study of physics in school. *Proceedings of the State Pedagogical University of Psychological and Pedagogical Sciences*, Vol. 11, Issue 1, p. 97 - 101.